

OLTIN SUYUQLIK: ONA SUTINING AFZALLIKLARI VA SUN'IY OZIQLANTIRISHNING SALBIY OQIBATLARI

¹Orifova Madina Mutalibjon qizi, ²Muxammedov Iqboljon

¹Qo'qon universiteti Andijon filiali, Tibbiyot fakulteti talabasi, 170619, Andijon

²Qo'qon universiteti Andijon filiali, Mikrobiologiya, farmakologiya, normal va patologik fiziologiya kafedrası, 170619, Andijon

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14185654>

Annotatsiya. *Ko'pincha suyuq oltin deb ataladigan ona suti asrlar davomida chaqaloqlar uchun optimal oziq-ovqat sifatida tan olingan. Uning tarkibi o'sib borayotgan chaqaloqning doimiy o'zgarib turadigan ehtiyojlarini qondirish uchun noyob tarzda ishlab chiqilgan bo'lib, oziqlantirish, immunitet va oddiy oziq-ovqatdan tashqarida bo'lgan son-sanoqsiz foydalarni ta'minlaydi. Sun'iy formulalar sezilarli darajada rivojlangan bo'lsa-da, ular ona sutining murakkab va dinamik tabiatini to'liq takrorlay olmaydi. Ushbu maqola ona sutining afzalliklari va sun'iy oziqlantirishning mumkin bo'lgan salbiy oqibatlarini o'rganadi.*

Kalit so'zlar. *immunitet, YUNISEF, fermentlar, semizlik, immunoglobulin, kaltsiy, magniy, oqsil, yog', kaliy, allergologik, jamiyat.*

Kirish

YUNISEFning takidlashicha, yer yuzida tug'ilayotgan har ikki nafar bolaning biri dunyoga kelishining dastlabki onidayoq ona sutidan mahrum ekan. Ilmiy tadqiqotlarga ko'ra, ko'krak suti bilan oziqlanish darajasi 100% ga ko'tarilsa, har yili dunyoda 5 yoshgacha bo'lgan bolalarning 830 ming nafari va 30 ming ayolning hayoti saqlanib qolishi mumkin ekan [1]. Bundan ko'rinib turibdiki, nafaqat bola salomatligi balki, onaning ko'krak va bachadon saratoni, yurak qon tomir kasalliklari, artrit kabi bir qator kasalliklarga chalinish ehtimoli kamayadi. Qolaversa, ketma-ket homiladorlik, semizlik singari noxush holatlarning oldi olinadi. Ona bolani ko'krak suti bilan boqganida onada "Baxt" garmonlari ishlab chiqarilishi oilaning mustaxkamligini saqlovchi yana bir omildir.

Inson suti o'ziga xosdir va barcha o'rinbosar oziqlantirish preparatlari undan sezilarli darajada farq qiladi, bu esa ona sutini chaqaloqlarni oziqlantirish uchun noyob ustun qiladi [2]. Inson suti bir xil tana suyuqligi emas, balki tarkibi o'zgaruvchan sut bezining sekretsiyasidir. Old sut orqa sutdan, og'iz suti esa o'tish davri va etuk sutdan keskin farq qiladi. Sut kunning vaqti va laktatsiya davrida o'zgaradi. Ko'krak suti oqsillar, lipidlar, uglevodlar, minerallar, vitaminlar va mikroelementlar kabi oziq moddalardan iborat bo'lib, ular yosh chaqaloqlarning ozuqaviy ehtiyojlarini qondirish va normal o'sishi va rivojlanishini ta'minlash uchun muhim ahamiyatga ega [3]. Sigir suti bilan solishtirganda, ona suti kamroq umumiy proteinni (8-10 g / l) o'z ichiga oladi, ammo bu yuqori biologik ahamiyatga ega va ona suti oqsillari kazein va zardob oqsillarining to'g'ri muvozanatidan iborat bo'lib, ozuqaviy, shuningdek, funksional xususiyatlarga ega. ovqatdan keyin o'ziga xos javob bilan aks ettirilgan ehtiyojlar [4]. Sog'lom onalarning ona suti, shuningdek, n-3 va n-6 uzun zanjirli ko'p to'yinmagan yog'li kislotalarning (PUFA) optimal nisbati bilan tavsiflanadi. Bu triglitseridlar va fosfolipidlarning tarkibiy qismlari bo'lib, metabolizm va miya rivojlanishi uchun muhim bo'lgan murakkab tuzilmalarni hosil qiladi. Ushbu lipidlar laktatsiya davrida o'zgarib turadi [5, 6]. Inson sutidagi asosiy uglevod laktoza disaxarididir. Laktozadan tashqari, ona sutida monosaxaridlar (asosan glyukoza va galaktoza) va 130 dan ortiq turli xil oligosakkaridlar mavjud. Odam sutida ko'p miqdorda (10-12 g / l) neytral va kislotali oligosakkaridlar mavjud bo'lib, ular ichak mikrobiotasiga va rivojlanayotgan

immunitet tizimiga ta'sir qiluvchi murakkab molekulyar tuzilmalarga ega, sigir sutida esa faqat izlar mavjud [7, 8].

Isrof qilingan og'iz suti

Evropa jamiyatlarida onaning birinchi suti - og'iz suti yangi tug'ilgan chaqaloq uchun yaxshi emasligi, uning mekoniumidan xalos bo'lishi kerakligi haqida keng tarqalgan va keng tarqalgan e'tiqod mavjud edi. Shunday qilib, boshqa emizikli ayol bolani birinchi to'rt yoki besh kun davomida tez-tez emizdi. Afsuski, yangi tug'ilgan onalar uchun kechikkan laktatsiya sut isitmasi, og'riqli sut ushlanishi va tayyor bo'lmagan nipellarga olib kelishi mumkin, bu esa uni doimo emizishni to'xtatib qo'yishi mumkin [9].

Bunday protsedura chaqaloq uchun ham yaxshi emas edi. Qadimgi yunonlardan tortib meksikalik hindularga qadar [10] ko'plab madaniyatlarga mansub odamlar og'iz suti xavfli (hazm bo'lmaydigan, og'ir va buzuq) bo'lishi mumkinligiga ishonishgan bo'lsa-da, u engil tozalovchi bo'lsa ham, aslida yaxshi. assimilyatsiya qilingan va u etkazib beradigan antikorlarda juda himoyalangan.

Shunga qaramay, XVIII asrning o'rtalariga qadar yoki undan keyin ham tibbiy adabiyotlar og'iz sutini qoraladi. Misol uchun, Samuel Tissot o'zining eng ko'p sotilgan qo'llanmasida "Avis au peuple sur sa santé" (1782: 379) deb yozgan:

Bolaning oshqozoni va ichaklari dunyoga kelganida mekonium deb ataladigan qalin va yopishqoq moddaga to'la. Bolani sut bilan oziqlantirishdan oldin bu moddani evakuatsiya qilish kerak, aks holda u sutni buzadi; Bu juda achchiq bo'lib, bola omon qololmaydigan ikki xil og'ir muammolarni keltirib chiqaradi.

Agar dastlabki 24 soat davomida sut berilmasa, bu najas evakuatsiya qilinishi mumkin. Agar bu vaqtda suv berilsa, unda ozgina shakar yoki asal qo'shiladi; natijada mekonyumning suyultirilishi, yaxshiroq tabiiy evakuatsiya va ehtimol qusish. Barcha moddalar yo'qolganligini aniqlash uchun har to'rt yoki besh soatda bir oz suv qo'shilgan kompozit hindibadan tayyorlangan bir untsiya sirop berish tavsiya etiladi. Bu parhez katta afzalliklarga ega; Bu odatiy amaliyot bo'lishi kerak, chunki bu so'nggi yillarda bu erda mavjud; bu sirop boshqalardan, ayniqsa bodom yog'idan yaxshiroq.

Agar chaqaloq juda zaif bo'lsa va hayotning birinchi kunida ozgina ovqat so'ralsa, odatda suvga namlangan pechene yoki engil panada [non sho'rva] beriladi.

Sanoatdan oldingi qishloq oilalarining aksariyat bolalari onani ko'krak suti bilan boqish orqali bunday davolanishga muvaffaq bo'lishdi. Ammo ko'plab kambag'al shaharlik bolalar uchun undan keyin ho'l emizish va qo'shimcha ovqatlar rejimi kuzatildi.

Hayvonlar suti va bolalar ovqatlari

O'n sakkizinchi asrda Parijda topilganlar kasalxonasida "arpa suvi" bilan aralashtirilgan sigir suti hayotning birinchi haftalarida ko'plab bolalarning o'limiga sabab bo'lgan. "Bug'doy suvi" ham alohida ichimlik sifatida berilgan. Frantsuz shifokori J. Tenonning so'zlariga ko'ra, umumiy sut yoritgichi "yasmiq suvi" bo'lib, u "sog'lom chaqaloqlar" uchun 50 foizgacha suyultiriladi. bolalar yig'layotganda so'rg'ich yoki oziq-ovqat shishasida" (Tenon qo'lyozmalari, Bibliothèque Nationale, Parij).

Echki suti sigir sutiga qaraganda engilroq va shuning uchun chaqaloqlar uchun yaxshiroq ekanligi ma'lum edi. Masalan, Bordo yaqinidagi XVI asr kuzatuvchisi ko'kraklarida chaqaloqlarini boqish uchun etarli sut bo'lmagan qishloq ayollari haqida yozgan va shuning uchun echkilarni "ularga yordam berishga" chaqirgan [11]. 1634 yilda Parijdagi Hôtel Dieu mehmonxonasida echkilar o'tgan asrda Italiyada muvaffaqiyatli bo'lgani kabi, topilgan bolalarni boqish uchun ishlatildi [12].

Chaqaloqlar hayvonlarni to'g'ridan-to'g'ri emizayotganda, bunday oziqlantirish, albatta, yaxshi edi. Ammo, afsuski, shishalar, barcha mikroblari bilan birga, vositachi sifatida ko'pincha ishlatilgan va agar boshqa suyuqlik qo'shilsa, masalan, chiendentning o'tli choyi ("divan o'ti") - bu xavfli dietani keltirib chiqardi. Rim davridan beri suti o'zining hazm bo'lishi bilan mashhur bo'lgan eshaklarga qaraganda echkilarni shahar muassasalarida saqlash osonroq edi. 1880-yillarda Parijda eshaklar Hospice des Enfants Malades otxonasida to'g'ridan-to'g'ri emizish uchun ishlatilgan. Ammo ular mashaqqatli edi, chunki hayvonlar o'z tayog'ini boqmasa, laktatsiyani uzaytirish mumkin emas edi va tajriba uzoq davom etmadi. Biroq, hayvonlarni to'g'ridan-to'g'ri emizish, odatda, yuqumli kasalliklardan qo'rqib, hech qachon ko'krak suti bilan oziqlanmagan sifilitik bolalar uchun shifoxonalarda amaliyot edi.

Sharob suyultirilgan holda va oz miqdorda berilganda "tonik" deb aytilgan. U ko'pincha sut yo'q bo'lganda, ayniqsa bolani hamshirasiz olib ketayotganda ishlatilgan. Masalan, tashlab ketilgan bolalarni uzoqdan sekin aravada Parij topilma kasalxonasiga olib borishganda, bu jim turishga ta'sir qildi. Ammo spirtli ichimliklar, shuningdek, oshqozon-ichak tokalidan shikoyat qilganda, ular oshqozon-ichak tokchiligidan [13]. Kalvados, shampän yoki boshqa ruhlari, suvga cho'mdirilish yoki voqealarni nishonlash uchun idishlarni boqish uchun bir-biriga qo'shilishlari mumkin.

Xulosa

Ona suti chaqaloqlar uchun eng maqbul oziq-ovqat bo'lib qoladi va sog'lom o'sish, rivojlanish va immunitetni rag'batlantiradigan juda ko'p foyda keltiradi. Muayyan holatlarda sun'iy oziqlantirish zarur alternativa bo'lishi mumkin bo'lsa-da, ona sutining noyob afzalliklarini va sun'iy oziqlantirish bilan bog'liq potentsial xavflarni tan olish kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi SSV ligi oliy va o'rta talim o'quv uslub idorasi Andijon davlat tibbiyot instituti "Bolalar kasalliklari propedvtikasi" 207-b. "Andijon-2006y"
2. Hambraeus, Forsum E, Lönnerdal B. Nutritional aspects of breast milk and cow's milk formulas. In: Hambraeus L, Hanson L, MacFarlane H. Symposium on Food and Immunology. Stockholm: Almqvist and Wiksell, 1975.
3. Agostoni C, Braegger C, Decsi T, Kolacek S, Koletzko B, Michaelsen KF, Mihatsch W, Moreno LA, Puntis J, Shamir R, Szajewska H, Turck D, van Goudoever J; ESPGHAN Committee on Nutrition. Breast feeding: A Commentary by the ESPGHAN Committee on Nutrition. *J Pediatr Gastroenterol Nutr.* 2009;49(1):112-25.
4. Moro G, Minoli I, Boehm G, Georgi G, Jelinek J, Sawatzki G. Postprandial plasma amino acids in preterm infants: influence of the protein source. *Acta Paediatr.* 1999;88(8):885-9.
5. Harzer G, Haug M, Dieterich I, Gentner PR. Changing patterns of human milk lipids in the course of the lactation and during the day. *Am J Clin Nutr.* 1983;37(4):612-21.
6. Szabó E, Boehm G, Beermann C, Weyermann M, Brenner H, Rothenbacher D, Decsi T. Fatty acid profile comparison in human milk sampled from the same mothers at the sixth week and the sixth month of lactation. *J Pediatr Gastroenterol Nutr.* 2010;50(3):316-20.
7. Stahl B, Thurl S, Zeng J, Karas M, Hillenkamp F, Steup M, Sawatzki G. Oligosaccharides from human milk as revealed by matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry. *Anal Biochem.* 1994;223(2):218-26.
8. Boehm G, Stahl B. Oligosaccharides In: Mattila-Sandholm T. Functional dairy products. Cambridge: Woodhead Publishers, 2003.

9. Langley, G., K. Nolan, T. Nolan, C. Norman and L. Provost. 2009. *The Improvement Guide: A Practical Approach to Enhancing Organizational Performance* (2nd ed.). San Francisco: Jossey-Bass.
10. Mathur, N., A. Dwarkadas, V. Sharma, K. Saha and K. Jain. 1990. "Anti-Infective Factors in Preterm Colostrum." *Acta Paediatrica Scandinavica* 79: 1039–44.
11. Meier, P. and J. Engstrom. 2007. "Evidence-Based Practices to Promote Exclusive Feeding of Human Milk in Very Low-Birthweight Infants." *NeoReviews* 8(11). doi: 10.1542/neo.8-11-e46.
12. Newburg, D. and W. Walker. 2007. "Protection of the Neonate by the Innate Immune System of Developing Gut and of Human Milk." *Pediatric Research* 61(1): 2–8.
13. Pound, C. and S. Unger. 2012. "Canadian Paediatric Society, Nutrition and Gastroenterology Committee, Hospital Paediatrics Section Position Statement: The Baby-Friendly Initiative: Protecting, Promoting and Supporting Breastfeeding." *Paediatric Child Health* 17(6): 317–21.